

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6860559>

УДК 372.893

Сидоров С.В.

Сидоров Сергей Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент, Шадринский государственный педагогический университет, Россия, 641870, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3. E-mail: serwsi@ya.ru.

Образовательный контент в историческом образовании

Аннотация. Статья посвящена уточнению потенциала образовательного контента в историческом образовании. В статье выявлены виды контента, особенности образовательного контента. Установлено, что цифровой образовательный контент открывает новые возможности в познании истории, создаёт предпосылки для разнообразия форм включения обучающихся в учебный процесс, открывает новые перспективы во внеурочной работе по истории, в организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Сформулированы основные направления работы по преодолению негативного влияния некачественного, недостоверного интернет-контента на обучающихся в историческом образовании. В результате сделан вывод, что многочисленность и разнообразие источников гуманитарно-исторического контента в сети Интернет требуют их верификации и систематизации в историческом образовании с целью использования в образовательном процессе качественных ресурсов, содержащих научно достоверную информацию.

Ключевые слова: образовательный контент; цифровой контент; историческое образование; виды контента; информатизация образования; цифровизация образования; контент.

Sidorov S.V.

Sidorov Sergey Vladimirovich, candidate of pedagogical sciences, associate professor, Shadrinsk State Pedagogical University, Russia, 641870, Shadrinsk, st. K. Liebknecht, 3. E-mail: serwsi@ya.ru.

Educational content in history education

Abstract. The article is devoted to clarifying the potential of educational content in historical education. The article identifies the types of content, features of educational content. It is established that digital educational content opens up new opportunities in the knowledge of history, creates prerequisites for a variety of forms of inclusion of students in the educational process, opens up new prospects in extracurricular work on history, in the organization of project and research activities of students. The main directions of work on overcoming the negative impact of low-quality, unreliable Internet content on students in historical education are formulated. As a result, it is concluded that the multiplicity and diversity of sources of humanitarian and historical content on the Internet require their verification and systematization in historical education in order to use high-quality resources containing scientifically reliable information in the educational process.

Key words: educational content; digital content; historical education; types of content; informatization of education; digitalization of education; content.

Образовательный контент – одно понятий, вошедших в обиход педагогической науки и практики в связи с информатизацией российского образования. Цифровая трансформация образова-

ния, происходящая сегодня [5], определяет развитие отечественной школы и педагогики на ближайшие годы и предполагает не только активное внедрение новых цифровых средств обучения, но и обновление

содержания и организационных форм образовательного процесса, иное понимания учебного материала.

Слово контент (англ. content) в широком смысле имеет, как минимум, два значения: 1) содержание, содержимое (наполнение чего-либо) (это могут быть текстовые материалы или видео, аудиозаписи или картинки); 2) любой вид информации, относящийся к содержанию информационного продукта [3; 4; 6].

Обратившись к традиционной для отечественной педагогики терминологии, в качестве терминов, синонимичных образовательному контенту, можно выбрать содержание образования, учебный материал. При сравнении этих понятий, выявляется их сходство, состоящее в специально организованном взаимодействии обучающихся с чётко структурированной и педагогически адаптированной информацией. Однако образовательный контент – это нечто иное, он не является просто содержимым образовательной программы и не укладывается в стандартный перечень параметров освоения основной образовательной программы из ФГОС.

Образовательным контентом называют контент, способствующий обучению и самообразованию, духовному и физическому развитию [6]. Согласно ГОСТ Р 52653–2006, образовательный контент (learning content) – «структурированное предметное содержимое, используемое в образовательном процессе» [2].

Сегодня понятие образовательный контент всё чаще используется в контексте электронного обучения и цифровизации образовательного процесса. В связи с этим, вновь обратившись к ГОСТ Р 52653 – 2006, уточним что современный образовательный контент является необходимой частью электронного образовательного ресурса. Образовательный контент в электронном образовательном ресурсе используется вместе с программными компонентами, посредством которых обеспечиваются как предъявление пользователю элемен-

тов контента, так и интерактивный режим работы с контентом [2].

Свободный формат и большое тематическое разнообразие существенно затрудняют классификацию образовательного контента, которая в настоящее время нуждается в разработке и уточнении ряда вопросов. Основываясь на работе Т.С. Павленко [2], можно выделить следующие виды контента:

- открытый контент – контент, не имеющий запретов и ограничений на его копирование и изменение; данный вид контента способствует целям демократизации знаний (примеры проектов открытого контента – портал Википедия, а также довольно многочисленные веб-сервисы создания обучающих упражнений онлайн);

- пользовательский контент – контент, создаваемый аудиторией определенного интернет-ресурса, т.е. его пользователями (к такому контенту относятся, например, комментарии в блоге, загружаемые пользователями соцсетей фотографии и видеоролики);

- вербальный и невербальный контент; к вербальному контенту относится словесный, текстовый контент; к невербальному – бессловесный контент (чаще всего оба вида сочетаются в одном информационном продукте, однако они вполне могут существовать и отдельно);

- уникальный и неуникальный контент (в данном случае, очевидно, требуется уточнение о степени уникальности, поскольку, во-первых, в вербальном текстовом контенте степень уникальности определяется в процентном выражении, а во-вторых, уникальной может быть не только содержание информации, но и форма её подачи);

- профессиональный и общеупотребительный контент (отличается целевой аудиторией; профессиональный контент адресован сравнительно небольшой группе специалистов, общеупотребительный может быть понятен и полезен любому пользователю (примерами, иллюстрирующими отличия профессионального и общеупотребительного контента, могут служить

научные и научно-популярные публикации соответственно);

- аутентичный контент – материал из подлинных источников; он изначально не предназначался для учебных целей, поэтому, его использование в учебном процессе весьма ограничено;

- учебный контент – контент, специально генерированный для учебного процесса или педагогически адаптированный контент, созданный на основе аутентичного;

- контент платный и бесплатный, находящийся в свободном доступе; (следует отметить, что многие веб-ресурсы сегодня предоставляют контент, ограничивая объём информации или функционал бесплатного пользования, например, бесплатно доступно лишь начало электронной книги или ограниченное количество пользовательских действий на сайте).

В историческом образовании интернет сегодня используется не только как средство коммуникации, как справочник или библиотека. Интернет-ресурсы служат также виртуальным аналогом архивов и музеев, обеспечивая удалённый доступ к историческим источникам (теперь практически все архивы представлены в сети интернет, оцифровано огромное количество исторических документов; большинство музеев на своих сайтах знакомит интернет-пользователей с экспозициями, в том числе в режиме виртуальной экскурсии).

В качестве особенностей современного этапа «погружения историков в интернет» Л.Р. Хут и А.Ш. Бузаров [7, с. 70] называют «резкую интенсификация процесса создания электронных ресурсов по истории», и «попытки осмысления связанных с этим источниковедческих, методологических и иных проблем». В современном историческом образовании находят применение все перечисленные выше виды контента.

Включение образовательного контента в процесс исторического образования открывает новые возможности знакомства с историческими фактами, в частности – с оцифрованными документами,

памятниками литературы, музейными экспонатами [1, с. 24].

Научно-исторический контент, безусловно, даёт необходимую источниковедческую базу для изучения исторической науки и вооружает обучающихся научными методами познания. Однако в историческом образовании не следует ограничиваться строго историческим контентом. У обучающихся вызывают интерес исторические деятели, события, на основе которых созданы художественные произведения, их привлекают «белые пятна» и дискуссионные вопросы культурно - исторического наследия.

Формат образовательного контента разнообразен, наряду с традиционными, вербальными и невербальными «книжными» форматами в образовательном процессе применяются различные видеоформаты: видеоуроки, видеоинструкции, видеолекции. В сети Интернет сегодня популярны и другие варианты подачи информации: разборы, обзоры исследования, лайфхаки и т.д. Это позволяет разнообразить процесс обучения истории, использовать формы учебных занятий и внеурочной работы по истории, открывает новые перспективы в организации проектной деятельности обучающихся и ученических исследований.

Мультиформатность взаимодействия с образовательным контентом позволяет заинтересовать обучающихся новыми видами и направлениями учебной деятельности, включить их самих в создание историко-краеведческого контента.

Обеспечение заинтересованности в учебном процессе, формирование у нового поколения любви к истории требует расширения рамок образовательного контента, включения в него мультидисциплинарных материалов, прежде всего, созданных в интеграции истории с другими гуманитарными учебными дисциплинами: русским языком и иностранными языками, литературой, изобразительным искусством, музыкой, мировой художественной культурой и др.

В этой связи сегодня возрастает значение контента гуманитарно-исторической тематики, находящегося в сети Интернет в свободном доступе и не прошедшего процедуры верификации. Как правило, такой контент создаётся пользователями неустановленной квалификации и не всегда отвечает требованиям качества образовательного контента.

Речь идёт, прежде всего, о публикациях блогеров на популярных интернет-площадках (YouTube, TikTok, ВКонтакте, Яндекс Дзен и др.). Безусловно, такой контент имеет определённую ценность, и зачастую именно он наиболее интересен подросткам из-за неформального подхода, нестандартного формата, использования автором молодёжной сленговой лексики, и т.д. Однако в таком контенте может быть чрезмерно выражена авторская позиция, информация может не отвечать принципам научности, последовательности, систематичности. Кроме того, в комментариях (сопутствующем контенте) также могут быть представлены спорные или антинаучные точки зрения, причём автор основного контента может сознательно их не удалять, чтобы провоцировать дискуссию, привлекая таким образом дополнительное внимание к своей публикации со стороны поисковых систем и интернет-пользователей. В изучении истории это чревато созданием у обучающихся ложных представлений об историческом процессе, исторической науке и собственной исторической компетентности.

Серьёзным препятствием для формирования научно-исторического мировоззрения становится контент, пропагандирующий псевдоисторические концепции, формирующий в сознании пользователя «альтернативную историю». Зачастую авторы псевдоисторического контента оперируют фактами междисциплинарного характера, механически перенося их в другой контекст (например, используя современные значения слов и морфем русского языка для толкования понятий, существовавших тысячелетия назад). Для преодоления этих заблуждений необходим каче-

ственный образовательный контент, созданный на основе признанных научных теорий посредством научно обоснованных методов, не искажающих факты при междисциплинарной интеграции контента.

Ценность исторического контента может сильно снижаться из-за низкого качества самого информационного продукта. Нечёткие фотографии, неразборчивые факсимиле, сложные для восприятия, плохо структурированные тексты, видеоролики с невнятной озвучкой, некорректные переводы иностранных источников – всё это тоже способно привести к искажению исторических фактов при их восприятии и усвоении.

Преодоление негативного влияния некачественного, недостоверного гуманитарно-исторического контента на историческое образование сегодня возможно, по нашему мнению, как целенаправленная деятельность, осуществляемая в следующих взаимосвязанных направлениях:

- изучение, систематизация и верификация цифрового контента, размещённого на различных интернет-ресурсах;
 - создание регулярно обновляемой единой базы рекомендованных для исторического образования источников качественного контента, основанного на;
 - привлечение наиболее компетентных и популярных блогеров к сотрудничеству в создании контента для исторического образования;
 - организация систематической работы по формированию у обучающихся умений научного исследования в сети Интернет (проведение исследований интернет-источников, выявление противоречий, установление ложной и истинной информации, оценивание степени достоверности источников и т.д.);
 - повышение квалификации преподавателей истории в области использования образовательного контента: его поиска, отбора, работы с ним на учебных занятиях и в организации внеучебной деятельности.
- Совокупность названных направлений призвана с одной стороны, исключить из исторического образования заведомо

некачественный контент, с другой – сформировать у обучающихся способность критически воспринимать любой контент, аналитические умения, позволяющие отличать достоверную информацию от недостоверной.

Материалы проведенного теоретического исследования позволяют сделать следующие выводы.

1. Цифровизация образования и развитие электронных образовательных ресурсов сегодня приводят к необходимости включения образовательного контента в процесс исторического образования.

2. Цифровой образовательный контент открывает новые возможности в познании истории, делая доступными для изучения разнообразные источники, по-новому организуя образовательное пространство.

3. Мультиформатность и мультидисциплинарность образовательного контен-

та в историческом образовании создают предпосылки для разнообразия форм включения обучающихся в учебный процесс, открывают новые перспективы во внеурочной работе по истории, в организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся.

4. Многочисленность и разнообразие источников гуманитарно-исторического контента в сети Интернет требуют их верификации и систематизации в историческом образовании с целью использования в образовательном процессе качественных ресурсов, содержащих научно достоверную информацию. Для преодоления негативного влияния контента, пропагандирующего лженаучные исторические концепции, необходимо также усиливать работу по формированию у обучающихся умений научного исследования в сети Интернет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Володин А.Ю. Современные цифровые практики историков в контексте датафикации // Естественнонаучные методы в цифровой гуманитарной среде: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием (г. Пермь, 15–18 мая 2018 г.) / Перм. гос. нац. исслед. ун-т., Пермь, 2018. С. 23-26.
2. ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения : федер. закон : принят Гос. Думой 21 декабря 2012 г. URL : <https://docs.cntd.ru/document/1200053103> (дата обращения 11.05.2022).
3. Набиулина С.Г. О новом образовательном контенте // Вестник Башкирского университета. 2010. Т. 4. №15. С. 1304-1308.
4. Павленко Т.С. Понятие «контент»: типология, виды и технология получения дидактического контента в образовательном процессе // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2017. №10 (123). С. 31-35.
5. Паспорт стратегии Цифровая трансформация образования. URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/267a55edc9394c4fd7db31026f68f2dd/download/4030> (дата обращения 11.05.2022).
6. Тютюкова И.А. Педагогический тезаурус. М.: В. Секачев, 2016. 160 с.
7. Хут Л.Р., Бузаров А.Ш. Научно-образовательные ресурсы Рунета по истории: алгоритм поиска // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2013. №2 (118). С. 62-72.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Volodin A.Ju. Sovremennye cifrovyje praktiki istorikov v kontekste datafikacii // Estestvennonauchnye metody v cifrovoj gumanitarnoj srede: materialy Vseros. nauch. konf. s mezhdunar. uchastiem (g. Perm', 15–18 maja 2018 g.) / Perm. gos. nac. issled. un-t., Perm', 2018. S. 23-26.
2. GOST R 52653-2006 Informacionno-kommunikacionnyje tehnologii v obrazovanii. Terminy i opredelenija : feder. zakon : prinjat Gos. Dumoj 21 dekabnja 2012 g. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200053103> (data obrashhenija 11.05.2022).

3. Nabiulina S.G. O novom obrazovatel'nom kontente // Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2010. T. 4. №15. S. 1304-1308.
4. Pavlenko T.S. Ponjatie «kontent»: tipologija, vidy i tehnologija poluchenija didakticheskogo kontenta v obrazovatel'nom processe // Izvestija Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2017. №10 (123). S. 31-35.
5. Pasport strategii Cifrovaja transformacija obrazovanija. URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/267a55edc9394c4fd7db31026f68f2dd/download/4030> (data obrashhenija 11.05.2022).
6. Tjut'kova I.A. Pedagogicheskij tezaurus. M.: V. Sekachev, 2016. 160 s.
7. Hut L.R., Buzarov A.Sh. Nauchno-obrazovatel'nye resursy Runeta po istorii: algoritm poiska // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 1: Regionovedenie: filosofija, istorija, sociologija, jurisprudencija, politologija, kul'turologija. 2013. №2 (118). S. 62-72.

Поступила в редакцию 14.06.2022.

Принята к публикации 19.06.2022.

Для цитирования:

Сидоров С.В. Образовательный контент в историческом образовании // Гуманитарный научный вестник. 2022. №6. С. 70-75. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/06/Sidorov.pdf>